

**UNIVERSIDAD
POLITECNICA**
DE SAN LUIS POTOSÍ

**Universidad[®]
Católica**
de Manizales

Collaborative Online International Learning (COLL).

ODS #5: Igualdad de género.

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda. (UPSLP).

Academia de Administración y Gestión.

cristina.palos@upslp.edu.mx

Dra. Viviane Bischoff. (ERI – UNIVATES).

Escritório de Relações Internacionais.

bischoff@univates.br

MAG. Ana María Fayad Alzate. (UCM).

Profesora Programa de Publicidad.

afayad@ucm.edu.co

Otoño 2021

There is a global epidemic of **violence against women**—both within conflict zones and within societies at peace—and it is still treated as a **lesser crime** and **lower priority**

Angelina Jolie

01

**PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO COIL.**

02

**DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Y OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE.**

03

**ACTIVIDADES Y AMBIENTES
DE APRENDIZAJE.**

04

**CALENDARIO DE
ACTIVIDADES.**

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO...

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

... Son el plan compartido del mundo para acabar con la pobreza extrema, reducir la desigualdad y proteger el planeta para 2030.

Adoptados por 193 países en 2015, los ODS surgieron de las negociaciones más inclusivas y completas en la historia de la ONU.

01

La Fundación de las Naciones Unidas se centra en ideas e iniciativas que generan un mayor impacto, avanzar en los ODS es imperativo para "no dejar a nadie atrás"

02

Las personas, las innovaciones y las acciones están ayudando al planeta a realizar el potencial los ODS.

03

5

IGUALDAD DE GÉNERO

Las mujeres y las niñas, en todas partes, deben tener los mismos derechos y oportunidades, y poder vivir libres de violencia y discriminación.

La igualdad y el empoderamiento de la mujer es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también es parte integral de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible. En resumen, todos los ODS dependen del logro del Objetivo 5.

The goal of SDG 5 is to achieve gender equality and empower all women and girls

WHAT?

5.1 End discrimination against all women and girls

5.2 Eliminate violence against women and girls

5.3 Eliminate all harmful practices such as child marriage

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work

5.5 Ensure women's participation and leadership in decision-making

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and rights

HOW?

5a. Undertake reforms to give women equal rights to economic resources including land

5b. Enhance the use of information and communications technology

5c. Adopt and strengthen policies and legislation

Institución pública fundada el 27 de junio de 2001 y es la primera institución de este tipo.

Modelo Académico orientado hacia la formación de competencias laborales.

Estudiantes que cursan seis carreras son más de 5,000 (4 ingenierías y dos licenciaturas).

Innovación tecnológica mediante la realización de proyectos conjuntos formando parte de redes de colaboración nacionales e internacionales que contribuyen en temas tecnológicos de vanguardia.

“Nuestra institución está comprometida con la excelencia en la formación integral y humana, y con el aprendizaje, desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos”

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE SAN LUIS POTOSI

Institución Pública de Gobierno del Estado

LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

ÁREAS DE APLICACIÓN

- › Recursos humanos
- › Consultoría de negocios
- › Comunicación organizacional
- › Finanzas
- › Desarrollo emprendedor

Informes

Departamento de Comunicación y Promoción
www.upslp.edu.mx/aspirantes
comunicacionypromocion@upslp.edu.mx
4441887939

Síguenos en nuestras redes:

- f Universidad Politécnica de San Luis Potosí
- UPSLP
- Upslp_oficial
- @UPSLP_MX
- @upslp

La Licenciatura en Administración y Gestión tiene por objetivo formar **profesionistas con capacidades gerenciales altamente competitivos** que respondan a los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones en ambientes de incertidumbre, **dirigiendo eficazmente sus recursos y funciones**, a través de una visión vanguardista para diseñar, evaluar y aplicar estrategias que permitan **innovar o mejorar procesos en las organizaciones** en un marco de sustentabilidad.

+ La Universidad del Valle de Taquari (UNIVATES) (en portugués, Universidade do Vale do Taquari) es una universidad privada de investigación con sede en Lajeado, estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

- + Cuenta con alrededor de más de 13,000 estudiantes y ofrece 45 cursos a nivel de pregrado, 4 a nivel de maestría y uno a nivel de doctorado (PhD).
- + La institución cuenta con más de 109 laboratorios, un criadero de puesta en marcha, un centro de cultivo, un centro de información hidrometeorológica, un museo de Ciencias Naturales, una estación de radio y televisión, un estadio olímpico, un centro cultural, con una biblioteca y un teatro para 1150 personas.
- + Se ha ubicado dentro de las cinco mejores instituciones de educación superior de tamaño mediano en Brasil en el tercer lugar en el sur de Brasil y el séptimo en Brasil, entre las principales instituciones de educación superior privadas del país.

Como obra congregacional y de Iglesia, desde su identidad, trabaja en la formación integral en diálogo con el entorno, para contribuir a la transformación social y cultural, soportada en principios de participación y corresponsabilidad, con criterios de calidad en el contexto internacional

- ✓ Alto índice de empleabilidad
- ✓ Redes de movilidad global
- ✓ Ubicación geográfica
- ✓ Educación humanista e integral
- ✓ Mas de 60 años de historia
- ✓ Más de 60.000 graduados

Institución de educación superior colombiana con sello de Acreditación de Alta Calidad, de carácter católico ubicada en la ciudad de Manizales, Caldas. En la actualidad cuenta con programas de pregrado (técnicos profesionales, licenciaturas y profesionales) y posgrados (especializaciones, maestrías y doctorados) en las áreas de Ciencias de la Salud, Microbiología, Biotecnología, Educación, Ingeniería, Arquitectura, Administración y Humanidades, Ciencias Sociales y Teología.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE...

77

cents

Women earn only 77 cents for every dollar that men get for the same work.

1

in 3

35 percent of women have experienced physical and/or sexual violence.

750

million

Almost 750 million women and girls alive today were married before their 18th birthday.

2

of 3

Two thirds of developing countries have achieved gender parity in primary education.

Source: Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme (undp.org)

♀ Aunque hay más mujeres que nunca trabajando, todavía existen grandes desigualdades, así como la violencia sexual y la explotación que siguen siendo enormes barreras.

♀ Las universidades del siglo XXI tienen la tremenda responsabilidad de mejorar el uso de la tecnología habilitadora para promover un mensaje que promueva el empoderamiento de las mujeres.

♀ El curso integra un trabajo colaborativo para la gestión de una campaña de comunicación que se aplicará en dos países y dirigida a estudiantes universitarios agregando el componente de interculturalidad en un contexto global.

♀ Los estudiantes de cada país aplicarán diferentes herramientas de negociación y comunicación divididos en seis equipos para el aprendizaje multicultural considerando un tema central: la igualdad de género.

Objetivos de Aprendizaje...

“Gestionar una corta campaña de comunicación en una red social para potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, enfocándose en la equidad de género, a través de la implementación de la metodología COIL a fin de incentivar a los estudiantes de los países de México, Brasil y Colombia a la colaboración multicultural y multidisciplinaria”

1. El grupo de estudiantes COIL lanzarán la primera fase con su respectiva **identidad gráfica**, una **estrategia de sensibilización** y una **encuesta** centrada en el público objetivo de estudiantes universitarios mediante el uso de una red social para lograr su pensamiento creativo en un entorno global.
2. El grupo de estudiantes COIL lanzarán la segunda fase de la campaña de comunicación considerando **casos exitosos de organizaciones e instituciones públicas** que apoyan la equidad de género para mejorar sus capacidades de trabajo interdisciplinario en el ámbito internacional.
3. El grupo de estudiantes COIL concluirá la campaña de comunicación por medio de la **publicación de fotos individuales/grupales** donde muestren frases a favor de la equidad de género para desarrollar el trabajo colaborativo multicultural.

¿A quién va dirigida la campaña?

MOBILITY

17 JOBS
IN A LIFETIME*

15 HOMES

TOP NAMES

William	1	Lily	1
Jack	2	Chloe	2
Jacob	3	Isabella	3
Lachlan	4	Mia	4
Oliver	5	Olivia	5

GENERATION Z

★ BORN 1995-2009 ★

ZEE'S GLOBAL GEN
GEN Z
 DIGITAL INTEGRATORS
 COTTON WOOL KIDS
 UPAGERS
 THE ZEDS
 TEENS

Z
 iGEN
 CLICK 'N GO KIDS
 SCREENAGERS
 BUBBLE WRAP GENERATION
 TWEENS

EFFECTIVE ENGAGEMENT

	Visual Try & see Facilitator Process (how) Learner centric Open book world			
---	--	---	---	---

EDUCATION

 1 in 4

 1 in 3

 1 in 2*

UNIVERSITY EDUCATED

WEALTH

Avg. annual earnings in 2063 (as Gen Z retire)*

 \$222,000

Average capital city house price (2063)*

 \$2.5 MIL.

DIGITAL INTEGRATORS

 10 HRS 19 MINS
TECH. USE/DAY

5,100,000,000
SEARCHES/DAY

 4,000,000,000
VIEWS/DAY

1,000,000,000+
ACTIVE USERS

 500,000,000
TWEETS/DAY

1,000,000+
APPS

% IN WORKFORCE

NOW	2020	MALE
1%	0%	
34%	17%	1946
42%	36%	1965
21%	35%	1980
2%	12%	1995

AGE RANGE

FEMALE	AGE RANGE
	1945 - 69+
	1964 - 50-68
	1979 - 35-49
	1994 - 20-34
	2009 - 5-19

POPULATION (THOUSANDS)

SLANGUAGE

Selfies
 Cray cray
 Defs
 Onesie
 LOL
 YOLO

HEALTH

% likely to be obese/overweight when all Gen Z have reached adulthood (2027)*

77.9 **61.8**

GLOBAL GENERATION

2,000,000,000 2 BILLION GEN Zs

COUNTRIES WITH LARGEST NUMBER

1

REDEFINED LIFESTAGES

20TH CENTURY

CHILDHOOD

TEENAGER

ADULTHOOD

TODAY

CHILDHOOD

TWEEN

TEENAGER

YOUNG ADULT

KIPPERS

ADULTHOOD

CAREER-CHANGER

DOWNAGER

GENERACIÓN Z A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS

¿Cuáles son los ejes temáticos de la campaña?

Equipos de trabajo!!!

Comité Editorial:

Líderes responsables de la supervisión y cumplimiento del calendario de trabajo.

Desarrolladores de Contenido:

Líderes responsables de la recopilación de información que se va a publicar.

Diseñadores Especialistas:

Líderes responsables del diseño creativo del contenido que se va a publicar.

Community managers:

Líderes responsables de la publicación del contenido y la gestión de la red social.

Relaciones Públicas:

Líderes responsables de vincular y reunir más seguidores a la campaña.

Instrucciones generales:

1. Se formarán **07 equipos de 10 personas y 01 equipo de 11 personas**; todos los equipos estarán integrados por estudiantes **DE LOS TRES PAÍSES**.
2. Los integrantes de cada equipo decidirán **el rol que tomarán cada uno**, ya sea de Comité Editorial, Desarrolladores de Contenido, Diseñadores Especialistas, Community Managers y Relaciones Públicas.
3. Cada equipo desarrollará una campaña de comunicación basada en el objetivo #5 de los ODS de la ONU y considerando los ejes temáticos presentados; en total se tendrán **8 campañas** de comunicación.

ACTIVIDADES Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE...

1era sesión

Presentación del proyecto COIL a los estudiantes de los tres países.

Resultados de encuesta (percepción de género).

Realización de la actividad "Ice Breaker"

Integración de equipos de trabajo.

2da sesión

Presentación de una platica con especialista sobre el tema de equidad de género abordados desde los puntas de vista de México, Brasil y Colombia.

Presentación de avances de la campaña de comunicación.

3era sesión

Presentación final de la campaña de comunicación.

Aplicación de encuesta de opinión sobre los resultados del proyecto COIL.

Cierre de la colaboración.

Ambientes de aprendizaje: Google Meet y Forms, OneDrive, Facebook y los que el grupo de estudiantes COIL consideren necesarios.

CALENDARIO DEL CURSO...

ACTIVIDAD	FECHA
1er sesión.	Jueves, 30 de septiembre (hora: 8:30 p.m. Brasil, 6:30 p.m. México y Colombia).
Preparación para 1era fase (estrategia de sensibilización y encuesta)	01 al 13 de octubre.
Publicación de la 1era fase.	14 de octubre.
2da sesión.	Jueves, 14 de octubre (hora: 8:30 p.m. Brasil, 6:30 p.m. México y Colombia).
Preparación de la 2da fase (publicación de casos exitosos)	15 al 20 de octubre.
Publicación de la 2da fase.	21 de octubre.
Publicación de la 3era fase (fotografías personas/grupales)	27 de octubre.
3era sesión.	Jueves, 28 de octubre (hora: 8:30 p.m. Brasil, 6:30 p.m. México y Colombia).

RESULTADOS ENCUESTA

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

ALGUNAS CIFRAS

- Total encuestas diligenciadas: 75
- Rango de edades:
 - 28% 21 años
 - 18.7% 20 años
 - 13.3% 22 años
 - 10.7% 23 años
- Para un total del 70% de encuestados entre estas edades

¿Trabaja actualmente?

75 respuestas

- Sí
- No

Tiene hijos

75 respuestas

- Sí
- No

Estado civil

75 respuestas

- Soltero
- Casado
- Separado
- Unión libre
- Otro

INFORMACIÓN DE LOS PADRES

Nivel de estudios del padre

75 respuestas

¿Su padre trabaja actualmente?

75 respuestas

Nivel de estudios de la madre

75 respuestas

- Primaria
- Secundaria
- Profesional
- Posgrado
- Ninguno

¿Su madre trabaja actualmente?

75 respuestas

- Sí
- No

INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES

¿Qué tan importante es para usted tener pareja?

75 respuestas

Su pareja le ha empujado o abofeteado en el transcurso de una discusión o pelea

75 respuestas

- De las 27 preguntas sobre situaciones en las relaciones, se destaca que en todas la respuesta de 'Nunca' estuvo por encima del 50%.
- Se destaca de manera especial el alto porcentaje con calificación 'Nunca' a las preguntas de índole más violenta.

Su pareja ha sido agresivo(a) y le ha hecho daño en el juego amoroso y sexual

75 respuestas

Su pareja le ha agredido físicamente con golpes, jaloneos o arañazos

75 respuestas

- Nunca
- Casi nunca
- A veces
- Casi siempre
- Siempre

Su pareja le ha agredido físicamente con algún objeto o arma

75 respuestas

- Nunca
- Casi nunca
- A veces
- Casi siempre
- Siempre

- Se destacan igualmente las siguientes preguntas de esta sección por su alto porcentaje de situaciones en las que sí suceden.

Su pareja no es sincera con usted, le oculta información

75 respuestas

Su pareja hace gestos de desprecio cuando hace o dice algo que no le gusta

75 respuestas

Su pareja niega sus propios errores o nunca pide disculpas

75 respuestas

PERCEPCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

- Las respuestas en este apartado no tienen una tendencia tan marcada como en el anterior. Varía mucho el estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas situaciones y, de manera particular, resaltan altos porcentajes para la opción 'Ni de acuerdo ni en desacuerdo'.

La violencia de género es producto de algún tipo de enfermedad mental

75 respuestas

El alcohol es la causa principal de la mayoría de las conductas violentas por parte del hombre en el hogar

75 respuestas

- Muy en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Muy de acuerdo

Los casos de violencia de género son más frecuentes entre las parejas adultas

75 respuestas

- Muy en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Muy de acuerdo

El hombre que parece más agresivo resulta también más atractivo para las mujeres

75 respuestas

- Muy en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Muy de acuerdo

La violencia de género se asienta en la diferencia de poder entre el hombre y la mujer

75 respuestas

- Muy en desacuerdo
- En desacuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- De acuerdo
- Muy de acuerdo

SITUACIONES DE ACOSO/ABUSO SEGÚN EL LUGAR DE INCIDENCIA

- De acuerdo con las respuestas, el lugar en el que más sucede esto es en la calle.
- Aunque vale aclarar que hubo un problema con la encuesta al no permitir respuestas múltiples, el hecho de que, dada la necesidad de elegir uno, sobresalga la calle, también es un indicador.
- También cabe resaltar que la opción 'ninguno' tuvo altos porcentajes.
- Por otro lado, también es importante destacar que aquellas preguntas que indagaban por acoso sin un componente sexual alto sí tuvieron lugares de incidencia más variados.

Le han hecho insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo

75 respuestas

Le han hecho sentir miedo de ser acosad@ o abusad@ sexualmente

75 respuestas

Le han dicho piropos o frases de carácter sexual que le molesten u ofendan

75 respuestas

Le han ignorado; no le han tomado en cuenta

75 respuestas

- Calle
- Universidad
- Trabajo
- Entorno familiar
- Transporte público
- Ninguno
- Otro

Le han humillado o denigrado (le han hecho sentir menos o mal) frente a otras personas

75 respuestas

- Calle
- Universidad
- Trabajo
- Entorno familiar
- Transporte público
- Ninguno
- Otro

MEDIDAS PARA TERMINAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Señale máximo dos opciones que considere que aportan para terminar la violencia de género
75 respuestas

- Tratamiento médico y psicológico para los maltratadores
- Rechazo social, denuncia
- Medidas de prevención educativas
- Campañas mediáticas de información
- Endurecimiento de las penas de cárcel
- Medidas de apoyo y social a las mujeres maltratadas

OTRAS MEDIDAS

- Medida de apoyo económico, psicológico y social a las mujeres maltratadas.
- El hacer caso a las denuncias y castigar cualquier acto de violencia por mínimo que sea.
- Mayor información y libertad de expresión respecto a estos temas, pues todavía hay quienes lo normalizan.
- Diferenciar y tener claro cuáles son los tipos de violencia, ya que muchas veces no tiene que ser alguien violento para maltratar a alguien. Es decir que puede violentar de muchas formas pero muchas personas al no tener bien conocimiento de este tema no saben ni siquiera que están siendo maltratad@s.
- Una reestructuración de la educación familiar y social en donde se muestre que el respeto hacia el prójimo tiene que ser igual sin importar su orientación sexual.

- Me parece de gran importancia manejar esto, porque se ve muy a menudo y algunas personas hemos llegado a sentir y experimentar este tipo de cosas, donde algunas veces no podemos mencionar, aparte de ello nos hacemos sentir que exageramos y los mismas personas que son los agresores no hacen sentir de una manera que sobreactuamos.
- La información acerca de violencia de género debería ser un tema para hablarse desde casa cuando los niños siguen en un entorno familiar en identificar cuales son los factores de riesgo y como actuar ante una situación que pueda ser interpretada como violencia de género.
- Son preguntas muy bien pensadas y que te hacen reflexionar que tenemos aún mucho por hacer para conseguir la igualdad y el respeto mutuo. E igual de importante detectar si estamos siendo víctimas de algo como esto, hablarlo y ponerle un alto.

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

Collaborative Online International Learning (COIL).

ODS #5: Igualdad de género.

1. Conciencia Violeta:
<https://www.instagram.com/concienciavioleta>
2. Rompiendo el cristal:
https://instagram.com/rompiendo.elcristal?utm_medium=copy_link
3. Genderlity:
<https://www.instagram.com/genderlity?r=nametag>
4. Mi ropa no es una provocación:
https://instagram.com/mi.ropa.no.es.una.provocacion?utm_medium=copy_link
5. Lo que no se dice, pero se ve:
https://www.instagram.com/ccoil2021/?utm_medium=copy_link
6. Todos somos uno:
https://instagram.com/t2somos1?utm_medium=copy_link
7. Zona Ve:
https://www.instagram.com/zona_ve_mcb?r=nametag
8. No es normal:
https://instagram.com/noesnormal?utm_medium=copy_link

**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA**
DE SAN LUIS POTOSÍ

**Universidad®
Católica**
de Manizales

Collaborative Online International Learning (COLL).

ODS #5: Igualdad de género.

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda. (UPSLP).

Academia de Administración y Gestión.

cristina.palos@upslp.edu.mx

Dra. Viviane Bischoff. (ERI – UNIVATES).

Escritório de Relações Internacionais.

bischoff@univates.br

MAG. Ana María Fayad Alzate. (UCM).

Profesora Programa de Publicidad.

afayad@ucm.edu.co

Otoño 2021